

If You're Not Scared, You Haven't Been Paying Attention: Trump, die Radikalisierung der GOP und die Zukunft der US-amerikanischen Demokratie nach den Halbzeitwahlen 2022¹

Frank A. Stengel

Arbeitsbereich Internationale Politische Soziologie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
stengel@ips.uni-kiel.de

Zusammenfassung

Der Beitrag diskutiert die Zukunft der US-amerikanischen Demokratie nach den Halbzeitwahlen 2022. Auch wenn Donald J. Trumps versuchter Selbst-Putsch mit dem Amtsantritt Joe Bidens 2021 zunächst gescheitert zu sein scheint, argumentiert dieser Beitrag vor dem Hintergrund der Forschung zu demokratischer Regression, dass diese Sichtweise zu optimistisch ist. Erstens ist die Republikanische Partei insgesamt mitschuldig am Angriff auf den demokratischen Verfassungsstaat. Zweitens schreitet die Kampagne der Republikanischen Partei, mit undemokratischen Mitteln eine Minderheitsherrschaft zu etablieren und dauerhaft zu sichern, auch nach Trumps Ausscheiden aus dem Amt voran. Die Präsidentschaftswahlen 2024 sind somit entscheidend dafür, ob die USA eine liberale Demokratie bleiben oder in eine Wettbewerbsautokratie degenerieren. Damit verbunden ist auch ein erhöhtes Risiko politischer (v.a. rechtsradikaler) Gewalt.

Schlüsselwörter

Donald J. Trump, Autokratisierung, demokratische Regression, Demokratie, GOP, USA, MAGA, Halbzeitwahlen

If You're Not Scared, You Haven't Been Paying Attention: Trump, the Radicalization of the GOP, and the Future of US Democracy after the Midterms 2022

Abstract

The article discusses the future of US democracy after the 2022 midterm elections. Donald J. Trump's scandal-ridden presidency culminated in a violent attempted self-coup. In contrast to many observers outside the United States who appear to assume that Joe Biden's inauguration marks the failure of the coup attempt, I argue that US democracy is not out of the woods yet. First, Trump by no means acted alone but was supported by leading figures in the Republican Party. Second, the Republican Party does not seem to have abandoned its attack on democratic norms and institutions; instead, the project to restore and permanently cement Republican minority rule continues. As a consequence, the 2024 presidential election will set the course on whether the United States will return to liberal democracy or degrade into Hungary-style competitive authoritarianism. This development entails an increased risk of political (primarily far-right) violence.

Keywords

Donald J. Trump, autocratization, democratic regression, democracy, GOP, United States, MAGA, midterms

The author has declared that no competing interests exist.

¹ Erste Überlegungen zu diesem Beitrag entstanden während eines Aufenthalts als DAAD Post-Doctoral Fellow an der Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS), gefördert durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Der Beitrag hat von Diskussionen des Autors mit Jesse Crane-Seeber, Daniel S. Hamilton, David Kleimann, Jason Moyer und Nicholas R. Smith profitiert. Der Verfasser dankt zudem Joseph Verbovsky sowie den Herausgeber*innen und der Redaktion der ÖZP für hilfreiche Kommentare sowie Adriana Minardi und Nadine Klopff für Forschungsassistenten.

1 „Democracy Remains in Danger“¹

„So he's gonna declare himself a winner. So when you wake up Wednesday morning, it's gonna be a firestorm. [...] And Trump's gonna be sitting there mocking, tweeting shit out: 'You lose. I'm the winner. I'm the king.' [...] After then, Trump never has to go to a voter again. [...]. He's gonna say 'Fuck you. How about that?' Because he's never going to – he's done his last election.“

Steve Bannon,
ehemaliger Chefstratege Trumps, im Oktober 2020
(zit. n. Friedman 2022)

Mit dem Amtsantritt Präsident Joe Bidens am 20. Januar 2021 scheint die „Zerreißprobe“ (Horst 2021, 405) der US-amerikanischen Demokratie überstanden. Die „Big Lie“ angeblicher Wahlfälschung, die systematische Kampagne zum Umsturz des Wahlergebnisses und selbst der Angriff auf das Kapitol konnten Donald J. Trumps Niederlage nicht verhindern. In Europa jedenfalls scheint seit Bidens Amtsantritt Erleichterung darüber zu überwiegen, dass „die USA wieder an Bord“ seien, wie es der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen ausdrückte (Wiener Zeitung 2021). Auch Expert*innen (z.B. Merkel 2021, 4) zeigen sich überzeugt, Trumps autokratisches Projekt sei „erfolgreich zurückgewiesen“ worden.

Der vorliegende Beitrag nimmt die Halbzeitwahlen 2022 zum Anlass, den Zustand der US-amerikanischen Demokratie knapp zwei Jahre nach Trumps versuchtem „Selbst-Putsch“ (Pion-Berlin et al. 2022) noch einmal tiefgehend vor dem Hintergrund aktueller Forschung zu Autokratisierung zu beleuchten.² Auch wenn die Abwahl Trumps, die (knapp) geglückte Machtübertragung auf Biden und jüngst das Ausbleiben des vielbeschworenen „roten Tsunamis“ bei den Halbzeitwahlen 2022 (vgl. Anhang 1) grundsätzlich auf eine „Normalisierung“ US-amerikanischer Politik hindeuten, wäre es dennoch voreilig zu behaupten, die Krise sei überstanden (vgl. auch Brockschmidt 2021; Zimmer 2022). Denn nicht nur setzt Trump (der erneut für die Präsidentschaft kandidiert) seinen Angriff auf die Demokratie bis heute fort, sondern er wurde und wird dabei aktiv von rechten Eliten in der Republikanischen Partei (*Grand Old Party*, GOP) und den Medien unterstützt. In der Tat hat sich Trumps autokratisches Projekt mittlerweile in der GOP weitgehend verselbständigt. Solange die Partei sich nicht davon lossagt, muss sie als Bedrohung für die US-Demokratie verstanden werden. Folglich stellen auch die Präsidentschaftswahlen 2024 (wie schon 2020) eine wichtige

Weichenstellung für die Zukunft der US-amerikanischen Demokratie dar. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine ist die Entwicklung in den USA von weitreichender Bedeutung nicht nur für die westliche Führungsmacht selbst, sondern auch für die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent.

2 Was ist Autokratisierung und wie funktioniert sie?

Die Forschung unterscheidet grundsätzlich zwischen verschiedenen Typen von Regierungssystemen bzw. Regimen. Hier ist v.a. die Unterscheidung zwischen liberalen und defekten Demokratien sowie sogenannten „Wettbewerbsautokratien“ relevant (Levitsky/Way 2020, 60). Liberale Demokratien zeichnen sich durch ein demokratisches Wahlregime aus (d.h. die Regierungsgewalt wird durch allgemeine, freie, faire und gleiche Wahlen auf Zeit vergeben) und garantieren zudem Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Teilhabe- und bürgerliche Freiheitsrechte etc. Sogenannte „defekte“ Demokratien verfügen zwar über ein demokratisches Wahlregime, garantieren aber z.B. Rechtsstaatlichkeit oder Gewaltenteilung nur in unzureichendem Maße (Merkel et al. 2003, 48–56). Von Wettbewerbsautokratien sprechen wir, wenn die Ausgangsbedingungen zwischen Regierung und Opposition so verzerrt sind, dass keine realistische Chance des Machtverlusts durch Wahlen mehr besteht, also *de facto* kein demokratisches Wahlregime mehr existiert (Collier/Levitsky 1997; Kailitz/Köllner 2013; Levitsky/Way 2020, 60).

Autokratisierung – auch diskutiert unter den Stichworten der demokratischen „Dekonsolidierung“ (Corbett 2020) und „Regression“ (Gerschewski 2021) – beschreibt nun den Prozess, durch den liberale zu defekten Demokratien oder gar Autokratien degenerieren (Lührmann 2021). Sie vollzieht sich heutzutage mehrheitlich durch „autokratischen Legalismus“ (Scheppelle 2018), d.h. dadurch, dass demokratisch gewählte Amtsträger*innen demokratische Normen und Institutionen untergraben (Levitsky/Ziblatt 2018). In der Regel folgen Autokratisierungsprozesse einem Skript, das verschiedene Maßnahmen umfasst, u.a.:

- Delegitimierung des demokratischen Systems, seiner Normen und Institutionen
- Angriffe auf politische Gegner*innen, Journalist*innen und Wissenschaftler*innen
- Legitimierung von Gewalt
- Besetzung von Posten in staatlichen Institutionen mit loyalen Anhänger*innen
- Manipulation des Wahlregimes, z.B. durch Wahlkreisschiebung (*gerrymandering*) oder Wahlunterdrückung (*voter suppression*)

1 Bennie Thompson, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses zum Sturm auf das Kapitol (zit. n. Mascaro et al. 2022).

2 Alle Zitate aus dem Englischen wurden vom Autor übersetzt.

- Einschränkungen von bürgerlichen Freiheitsrechten (Gerschewski 2021; Kaufman/Haggard 2019).

Autokratisierung ist insbesondere dann erfolgversprechend, wenn Demokratien nicht hinreichend konsolidiert oder geschwächt sind, etwa durch sozioökonomische Ungleichheit, affektive Polarisierung, schwache demokratische Institutionen und Normen (Gerschewski 2021; Haggard/Kaufman 2021). Eine (wahrgenommene) schlechte Politikperformanz ebenso wie Unzufriedenheit mit demokratischen Normen und Verfahrensweisen selbst führen dazu, dass sich Bürger*innen von der Demokratie abwenden (Lührmann 2021). Dies kann durch strukturelle Bedingungen (z.B. Regierungssystem, Einkommensniveau, Wirtschaftsstruktur oder ethnische, religiöse und politische Subkulturen) begünstigt oder erschwert werden. Rechenschaftspflichten kommt eine wichtige Rolle zu, da sie antidemokratisches Verhalten (erwartbar) sanktionieren, etwa durch Wahlen, eine unabhängige Rechtsprechung, Medien oder zivilgesellschaftliche Gruppen (Laebens/Lührmann 2021). Sanktionen sind allerdings kein Automatismus, sondern müssen von Eliten durchgesetzt werden (Levitsky/Ziblatt 2018). Autokratisierung ist nicht zuletzt deswegen bedenkenswert, weil hybride Regime statistisch besonders anfällig für politisch motivierte Gewalt sind (Kleinfeld 2021; Walter 2022, Kap. 6).

3 Demokratische Regression unter Trump(ismus)

Seit Beginn seiner Amtszeit folgte Trump dem autokratischen *Playbook*. Er schürte Zweifel an der Integrität demokratischer Wahlen und der Legitimität politischer Institutionen, attackierte Journalist*innen und politische Gegner*innen und forderte deren Verhaftung, ermunterte seine Anhänger*innen zu Gewalt und missbrauchte sein Amt für seinen persönlichen und politischen Nutzen (Kaufman/Haggard 2019; Anhang 2). Dennoch gelang es ihm dank der Rückendeckung durch republikanische Eliten in Politik und Medien, sich an der Macht zu halten.

Mit Trumps Abwahl am 3. November 2020 spitzte sich die Situation erheblich zu. Schon in der Wahlnacht erklärte sich Trump zum Sieger und forderte, die Auszählung der Briefwahlstimmen abzubrechen (Trump 2020). Auch nachdem das amtliche Wahlergebnis Bidens deutlichen Sieg bestätigt hatte und obwohl die zuständigen Mitglieder seiner eigenen Regierung nicht nur keine Anzeichen für Betrug feststellen konnten, sondern die Wahl als die „sicherste in der amerikanischen Geschichte“ bezeichneten (AP 2022; CISA 2020), hielt Trump ebenso wie andere führende GOP-Politiker*innen daran fest, die Wahl sei manipuliert worden und er in Wirk-

lichkeit wiedergewählt (Jacobson 2021). Beispielsweise behauptete der Oppositionsführer im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy in einem Interview mit FOX News zwei Tage nach der Wahl, „President Trump won this election“, und forderte die Zuschauer*innen auf: „Do not be silent about this. We cannot allow this to happen before our very eyes“ (FOX News 2020).

Noch am 6. Januar 2021, dem Tag, an dem die Wahl im Kongress zertifiziert werden sollte,⁵ behaupteten Trump, sein Anwalt Rudy Giuliani, der damalige Juraprofessor John Eastman und der Kongressabgeordnete Mo Brooks bei der inzwischen berüchtigten „Stop the Steal“-Kundgebung, die Wahl sei manipuliert worden. Trump forderte daraufhin die Teilnehmer*innen auf, „wie die Hölle“ zu kämpfen und zum Kapitol zu marschieren, da sie sonst ihr Land verlören (Anhang 1). Direkt darauf folgte der Sturm auf das Kapitol, bei dem Trumps Unterstützer*innen versuchten, die Zertifizierung gewaltsam zu verhindern. Trotz der Ausschreitungen weigerte sich Trump mehrere Stunden, seine Anhänger*innen zur Raison zu bringen oder die Nationalgarde zu alarmieren. Stattdessen stachelte er die Angreifer weiter an, indem er twitterte, Vizepräsident Mike Pence habe nicht den „Mut, [...] unser Land und unsere Verfassung zu verteidigen“ (Trump 2021). Rufe seiner Anhänger*innen danach, Pence zu hängen, kommentierte er damit, Pence habe es „verdient“ (U.S. House of Representatives 2022e). Wie knapp die USA einer massiven Verfassungskrise entgangen sind, wird klar, wenn man bedenkt, dass Pence zwischenzeitlich keine 30 Meter von den Angreifer*innen entfernt war (U.S. House of Representatives 2022d).

Mittlerweile ist klar, dass der Angriff selbst nur die Spitze des Eisbergs in einer ungleich größeren systematischen Kampagne Trumps und seiner Verbündeten war, ihn durch Manipulation im Amt zu halten. Diese fochten u.a. die Wahl in insgesamt mehr als 60 Gerichtsverfahren an, übten Druck auf mit der Wahl betraute Amtsträger*innen (Gouverneur*innen und *Secretaries of State*) und Abgeordnete in Parlamenten der Einzelstaaten ebenso wie auf Vizepräsident Mike Pence aus, um die Zertifizierung der Wahl zu verhindern oder für ungültig zu erklären, und versuchten, Generalstaatsanwalt Jeffrey Rosen dazu zu bringen, die Präsidentschaftswahl offiziell für manipuliert zu erklären. Als Rosen nicht mitspielte, wollte Trump ihn durch einen Getreuen ersetzen (U.S. House of Representatives 2022a; U.S. House of Representatives 2022b; U.S. House of Representatives 2022c; U.S. House of Representatives 2022f).

⁵ Der Präsident wird nicht direkt, sondern von Wahlleuten im *Electoral College* gewählt. Diese wiederum werden in allgemeinen Wahlen in den einzelnen Bundesstaaten gewählt. Das Ergebnis wird gemäß dem *Electoral Count Act* von 1887 zunächst von den jeweiligen Bundesstaaten, dann vom US-Kongress zertifiziert (Siegel 2004: 579-633).

Auch bei diesen monatelangen Manipulationsversuchen wurde Trump aktiv von der GOP unterstützt. Nicht nur waren Kongressabgeordnete wie Senator Ron Johnson direkt in Trumps Manipulationsversuche involviert (Itkowitz 2022), sondern 13 Abgeordnete kündigten an, den (schon durch die Bundesstaaten überprüften) Wahlergebnissen bei der Zertifizierung im Kongress widersprechen zu wollen.⁴ Als Grund gaben sie eben jene (faktisch unbegründeten) Zweifel in der Bevölkerung an der Legitimität der Wahl an, die sie selbst über Monate geschürt hatten. Sogar nach dem Angriff auf das Kapitol stimmten noch insgesamt 147 Kongressabgeordnete für die Aufrechterhaltung der haltlosen Widersprüche (Yourish et al. 2021). Und obwohl die damaligen republikanischen Oppositionsführer im Senat und Repräsentantenhaus Mitch McConnell und McCarthy den Angriff auf das Kapitol initial verurteilten und Trump die Verantwortung zuwiesen (Lowell 2021), stimmten letztlich nur 17 republikanische Kongressabgeordnete dafür, Trump für die Anstiftung des Angriffes seines Amtes zu entheben (vgl. Tabelle 1 unten).

ligen Sprechers des Repräsentantenhauses Newt Gingrich mit Gefängnisstrafen rechnen müssten (Pengelly 2022). Im Februar 2022 rügte die GOP gar die Abgeordneten Liz Cheney und Adam Kinzinger offiziell für ihre Mitarbeit im Ausschuss, da dieser „einfache Bürger“ für „legitimen politischen Diskurs“ verfolge (Wise 2022). Die Big Lie selbst ist mittlerweile zum republikanischen Dogma avanciert. Schon im Mai 2021 hatte die GOP Cheney für ihre Kritik an Trump aus einem hohen Fraktionsamt entfernt (Wang/Demirjian 2021), und im Juni 2022 stellte die texanische GOP offiziell fest: „acting [sic!] President Joseph Robinette Biden Jr. was not legitimately elected by the people of the United States“ (Texas GOP 2022).

Dank einer ausgeprägten affektiven Polarisierung geben selbst Kritiker*innen Trumps an, ihn 2024 wieder wählen zu wollen, da sie nicht Trumps Putschversuch, sondern die, wie Trumps ehemaliger Generalstaatsanwalt Bill Barr es formulierte, „progressive Agenda“ der Demokratischen Partei als die derzeit „größte Bedrohung für das Land“ ansehen (Zimmer 2022).

Tabelle 1: Abstimmungsverhalten der GOP in den Amtsenthebungsverfahren

Verfahren/Anlagepunkt	Datum	Repräsentantenhaus		Senat	
		Ja	Nein	Ja	Nein
1. Amtsenthebungsverfahren: Art. I, Machtmissbrauch	18. Dezember 2019 (Repräsentantenhaus) 5. Februar 2020 (Senat)	0	195	1	52
1. Amtsenthebungsverfahren: Art. II, Behinderung des US-Kongresses	18. Dezember 2019 (Repräsentantenhaus) 5. Februar 2020 (Senat)	0	195	0	53
2. Amtsenthebungsverfahren (Sturm auf das Kapitol)	13. Januar 2021 (Repräsentantenhaus) 13. Februar 2021 (Senat)	10	197	7	43

Quelle: U.S. House of Representatives; U.S. Senate

Seitdem ist die GOP darum bemüht, den Angriff herunterzuspielen, die Schuld anderen in die Schuhe zu schieben oder ihn als „friedlichen Protest“, „normalen Touristenbesuch“ oder heldenhaften patriotischen Akt umzudeuten (Freedland 2022; Matrangelo 2021; Shammass 2021).⁵ Auch der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol wurde von republikanischen Eliten als „witch hunt propapaganda committee“ verleumdet (Cason 2022), deren Mitglieder, nicht Trump, nach Aussage des einflussreichen ehema-

Wenig überraschend machen auch republikanische Wähler*innen nur begrenzt Anstalten, sich von Trump und dem dominanten radikalen Flügel der GOP loszusagen. Zwar ist laut Umfragen der Anteil derjenigen Republikaner*innen, die Trump in Vorwahlen unterstützen würden, seit dem Sommer von 57% auf 48% gesunken (Yokley 2022), allerdings bewerteten im November 2022 62% republikanischer Wähler*innen Trumps Präsidentschaftskandidatur positiv (Quinnipiac University 2022). Auch der derzeit in Umfragen aussichtsreichste Kandidat nach Trump, der Gouverneur von Florida Ron DeSantis, stützt sich für seinen Machterhalt in Florida ganz wie Trump auf Kulturkampf und Wahlunterdrückung. Umfragen zufolge hält zudem konstant eine 2/3-Mehrheit republikanischer Wähler*innen Bidens Wahlsieg 2020 für illegitim, und 79% sehen die

⁴ Vor der Verabschiedung des *Electoral Count Reform Act* im Dezember 2022 war die Gesetzeslage so, dass, sobald jeweils ein Mitglied des Repräsentantenhauses und des Senats Wahlergebnissen widersprachen, im Plenum über den Widerspruch abgestimmt werden musste (Congressional Research Service 2020).

⁵ Die Schönfärberei begann nur drei Wochen nach dem Angriff mit McCarthys Besuch bei Trump in Mar-A-Lago am 28. Januar 2021.

Demokratische Partei als Bedrohung für die Vereinigten Staaten an (NBC 2022). Die Regression demokratischer Qualität zeigt sich auch in den einschlägigen Messindikatoren von Freedom House (2021, 1), V-Dem (Hellmeier et al. 2021, 1060) und Polity. Letztere stufte die USA 2020 sogar erstmals als partielle Demokratie ein (Tolbert/Kuznetsova 2021, 267).

4 Die Zukunft der US-amerikanischen Demokratie nach den Halbzeitwahlen 2022

Dass es Trump trotz allem nicht gelungen ist, im Amt zu bleiben, ist sowohl seiner eigenen Inkompetenz als auch dem Widerstand einzelner (zumeist republikanischer) Amtsträger*innen geschuldet. Damit ist auch angesprochen, warum die Gefahr mit Trumps Ausscheiden aus dem Amt nicht gebannt ist. Denn auch post-Trump macht die GOP wenig Anstalten, sich von Trumps autokratischem Projekt loszusagen. So haben 19 republikanisch regierte Bundesstaaten unter dem Vorwand von Wahlbetrug Gesetze verabschiedet, deren praktischer Effekt es ist, den Wahlakt v.a. ärmerer Bürger*innen und *People of Color* zu erschweren und die die Zuständigkeit für die Durchführung der Wahlen von politisch neutralen Stellen zu den Parlamenten der Bundesstaaten verlagern (Freedland 2022).⁶ Kritiker*innen wie Cheney und Kinzinger wurden aus dem Amt gedrängt.

Insgesamt scheint der Wandel der GOP zu einer „Anti-System-Partei“ im Sinne Linz' (1978, 26) kaum aufzuhalten, denn sie scheint offensichtlich nicht mehr gewillt, demokratische Spielregeln anzuerkennen, wenn das bedeutet, auch Niederlagen zu akzeptieren. Ob das für die GOP insgesamt ernüchternde Ergebnis bei den Halbzeitwahlen 2022 (vgl. Anhang 1) zu einem Umdenken führt oder den antidemokratischen Impuls nur weiter verstärkt, ist unklar. Angesichts dessen hängt die Zukunft der US-amerikanischen Demokratie primär davon ab, ob der GOP 2024 die Rückkehr ins Weiße Haus gelingen wird. Es lassen sich drei grobe Szenarien entwickeln:

Erfolgreiche Autokratisierung: Eine Degeneration der USA in eine Wettbewerbsautokratie droht primär im Falle eines Wahlsiegs der GOP bei den Präsidentschaftswahlen 2024. Auch wenn Trump die republikanische Präsidentschaftskandidatur alles andere als garantiert ist (nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Ermittlungsverfahren und einer möglichen Disqualifizierung gemäß

dem 14. Zusatzartikel der Verfassung),⁷ hat sich die GOP insgesamt mittlerweile so stark radikalisiert, dass das autokratische Projekt auch ohne ihn fortschreitet. Es spricht einiges dafür, dass sich der Angriff auf demokratische Institutionen auch unter einer*in anderen republikanischen Präsident*in (etwa DeSantis) fortsetzen würde – dann allerdings ohne die vielbeschworenen „adults in the room“ aus Trumps erster Amtszeit. Die jüngsten, radikalen Entscheidungen des Supreme Court zu Abtreibungen, dem Aussageverweigerungsrecht und der Rolle von Religion in Schulen lassen zudem Zweifel an der Verlässlichkeit der Rechtsprechung als Gegengewicht aufkommen.

Zurückweisung des autokratischen Projekts: Umgekehrt hängt eine Zurückweisung des autokratischen Projekts vor allem von einem Wahlsieg der Demokratischen Partei bei den Präsidentschaftswahlen 2024 ab. Eine langfristige Absicherung der US-Demokratie bedarf weitreichender Reformen, vor allem der Bekämpfung von Wahlunterdrückung und Wahlkreisschiebung, einer Neuregelung der Wahlkampffinanzierung sowie Gerichts- und Verfassungsreformen. Genau das ist aber mit dem Verlust der Demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus (vgl. Anhang 1) in weite Ferne gerückt. Derweil zeigt der jüngst eingerichtete Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur angeblichen "Weaponization of the Federal Government" durch Generalstaatsanwalt Merrick Garland, was in den nächsten zwei Jahren von der GOP primär zu erwarten ist: die (begründeten) Strafermittlungen gegen Trump als politisch motiviert zu porträtieren und Biden wo immer möglich zu blockieren.

Verfassungskrise: Eine Verfassungskrise, wie sie sich schon bei der Präsidentschaftswahl 2020 andeutete, ist mit der Verabschiedung des *Electoral Count Reform Act* (ECRA) im Dezember 2022 deutlich unwahrscheinlicher geworden. Zwar müssen Wahlergebnisse immer noch durch den (nun teilweise republikanisch dominierten) Kongress zertifiziert werden, aber der ECRA setzt die Hürden für einen Widerspruch gegen Wahlergebnisse aus den Bundesstaaten so hoch, dass er Manipulationsversuche weitgehend ausschließt.

Unabhängig vom Verlauf der Präsidentschaftswahl 2024 demonstriert nicht zuletzt der Angriff auf den Ehemann der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi im November 2022, dass die derzeitige politische Situation mit einem deutlich gesteigerten Risiko politisch motivierter (v.a. rechtsradikaler) Gewalt einhergeht (Kleinfeld 2021). Mit oder ohne Trump blicken die USA in den nächsten Jahren also schwierigen Zeiten entgegen.

⁶ In der Tat ist derzeit mit *Moore v. Harper* ein Rechtsstreit vor dem Supreme Court anhängig, in dem es um die Frage geht, ob das (republikanisch dominierte) Parlament des Bundesstaats North Carolina über uneingeschränkte Autorität bei der Wahlgesetzgebung verfügt (Konisky/Nolette 2022: 370f). Eine Bestätigung hieße nicht nur, dass Wahlkreisschiebung und Wahlunterdrückung grundsätzlich rechtskonform wären, sondern auch, dass Parlamente der Bundesstaaten im Extremfall allgemeine Präsidentschaftswahlen abschaffen und Wahlleute selbst benennen könnten.

⁷ Der 14. Zusatzartikel untersagt ehemaligen Amtsträger*innen, die sich an einem Aufstand gegen die US-Regierung (wie etwa dem Sturm auf das Kapitol) beteiligt haben, erneut für öffentliche Ämter zu kandidieren.

Literatur

- AP (2022), Disputing Trump, Barr Says No Widespread Election Fraud, Internet: <https://apnews.com/article/barr-no-widespread-election-fraud-b1f1488796c9a98c4b1a9061a6c7f49d> (access: 17.10.2022).
- Brockschmidt, Annika (2021), *Amerikas Gotteskrieger. Wie die Religiöse Rechte die Demokratie gefährdet*, Hamburg: Rowohlt.
- Cason, Mike (2022), Mo Brooks Says He Ignored 'Witch Hunt Propaganda Committee' Hearing About Jan. 6., in: *AL.com*, 10.06.2022, Internet: <https://www.al.com/news/2022/06/mo-brooks-says-he-ignored-witch-hunt-propaganda-committee-hearing-about-jan-6.html> (access: 25.09.2022).
- CISA (2020), Joint Statement from Elections Infrastructure Government Coordinating Council & the Election Infrastructure Sector Coordinating Executive Committees. Washington, DC: Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, Internet: <https://www.cisa.gov/news/2020/11/12/joint-statement-elections-infrastructure-government-coordinating-council-election> (access: 25.09.2022).
- Collier, David/Steven Levitsky (1997), Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research, in: *World Politics*, Vol. 49, 430-451.
- Congressional Research Service (2020), Counting Electoral Votes: An Overview of Procedures at the Joint Session, Including Objections by Members of Congress. Washington, DC: Congressional Research Service, Internet: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL32717/13> (access: 25.09.2022).
- Corbett, Jack (2020), The Deconsolidation of Democracy: Is It New and What Can Be Done About It?, in: *Political Studies Review*, Vol. 18, 178-188.
- FOX News, (2020), The Ingraham Angle, 05.11.2020, Internet: https://archive.org/details/FOX-NEWSW_20201106_030000_The_Ingraham_Angle/start/2497.3/end/2784.5?q=jim+clyburn (access: 25.09.2022).
- Freedland, Jonathan (2022), Trump's Forces Are Preparing for the Next Storming of the Capitol. This Time, They Plan to Win, in: *The Guardian*, 20.09.2022, Internet: <https://www.theguardian.com/commentis-free/2022/jun/10/donald-trump-storming-capitol-democracy-6-january> (access: 25.09.2022).
- Freedom House (2021), *From Crisis to Reform: A Call to Strengthen America's Battered Democracy*, Washington, DC: Freedom House.
- Friedman, Dan (2022), Leaked Audio: Before Election Day, Bannon Said Trump Planned to Falsely Claim Victory, in: *Mother Jones*, 12.07.2022, <https://www.motherjones.com/politics/2022/07/leaked-audio-steve-bannon-trump-2020-election-declare-victory/> (access: 25.09.2022).
- Gerschewski, Johannes (2021), Erosion or Decay? Conceptualizing Causes and Mechanisms of Democratic Regression, in: *Democratization*, Vol. 28, 43-62.
- Haggard, Stephan/Robert Kaufman (2021), The Anatomy of Democratic Backsliding, in: *Journal of Democracy*, Vol. 32, 27-41.
- Hellmeier, Sebastian/Rowan Cole/Sandra Grahn (2021), State of the World 2020, in: *Democratization*, Vol. 28, 1053-1074.
- Horst, Patrick (2021), Donald J. Trumps desaströse Präsidentschaft, in: *Zeitschrift für Politik*, Vol. 68, 378-405.
- Itkowitz, Colby (2022), Sen. Ron Johnson Under Fire Over Fake-electors Disclosure at Hearing, in: *Washington Post*, 22.07.2022, Internet: <https://www.washingtonpost.com/politics/2022/06/22/sen-ron-johnson-under-fire-over-fake-electors-disclosure-hearing/> (access: 25.09.2022).
- Jacobson, Gary C. (2021), Donald Trump's Big Lie and the Future of the Republican Party, in: *Presidential Studies Quarterly*, Vol. 51, 273-289.
- Kailitz, Steffen/ Patrick Köllner (eds.) (2013), *Autokratien im Vergleich. PVS-Sonderheft 47*, Baden-Baden: Nomos.
- Kaufman, Robert R./Stephan Haggard (2019), Democratic Decline in the United States, in: *Perspectives on Politics*, Vol. 17, 417-432.
- Kleinfeld, Rachel (2021), The Rise of Political Violence in the United States, in: *Journal of Democracy*, Vol. 32, 160-176.
- Konisky, David M./Paul Nolette (2022), The State of American Federalism 2021-2022: Federal Courts, State Legislatures, and the Conservative Turn in the Law, in: *Publius. The Journal of Federalism*, Vol. 52(3), 353-381.
- Laebens, Melis G./Anna Lührmann (2021), What Halts Democratic Erosion?, in: *Democratization*, Vol. 28, 908-928.
- Levitsky, Steven/Lucan A. Way (2020), The New Competitive Authoritarianism, in: *Journal of Democracy*, Vol. 31, 51-65.
- Levitsky, Steven/Daniel Ziblatt (2018), *Wie Demokratien sterben*, München: Deutsche Verlags-Anstalt.
- Linz, Juan (1978), *The Breakdown of Democratic Regimes*, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Lowell, Hugo (2021), Top Republicans Move to Protect Trump from Capitol Attack Fallout, in: *The Guardian*, 05.08.2021, Internet: <https://www.theguardian.com/us-news/2021/aug/05/us-capitol-attack-republicans-trump-fallout> (access: 25.09.2022).
- Lührmann, Anna (2021), Disrupting the Autocratization Sequence, in: *Democratization*, Vol. 28, 1017-1039.
- Mascaro, Lisa/Mary Clare Jalonik/Fanoush Amiri (2022), Capitol Riot Panel Blames Trump for 1/6 'Attempted

- Coup', in: *APNews*, 10.6.2022, Internet: <https://apnews.com/article/jan-6-capitol-riot-hearings-live-updates-eefb79f2cffb705f04bf43ea164db2of> (access: 25.09.2022).
- Matrangelo*, Dominick (2021), Ron Johnson: Jan. 6 Capitol Riot Was a Largely 'Peaceful Protest', in: *The Hill*, 20.05.2021, Internet: <https://thehill.com/homenews/senate/554548-ron-johnson-jan-6-capitol-riot-was-largely-peaceful-not-an-insurrection/> (access: 25.09.2022).
- Merkel*, Wolfgang (2021), Neue Krisen. Wissenschaft, Moralisierung und die Demokratie im 21. Jahrhundert, in: *Aus Politik und Zeitgeschichte*, Vol. 71, 4-11.
- Merkel*, Wolfgang/Hans-Jürgen *Puhle*/Aurel *Croissant* et al. (2003), Defekte Demokratie. Band 1: Theorie, Op-laden: Leske + Budrich.
- NBC* (2022), Two-thirds of Republicans Still Don't Believe Biden Was Elected Legitimately, Internet: <https://www.nbcnews.com/meet-the-press/meet-the-pressblog/two-thirds-republicans-still-dont-believe-biden-was-elected-legitimate-rcna53880> (access: 07.12.2022).
- Pengelly*, Martin (2022), Outrage as Newt Gingrich Says Capitol Attack Investigators Could Be Jailed, in: *The Guardian*, 24.01.2022, Internet: <https://www.theguardian.com/us-news/2022/jan/24/newt-gingrich-capitol-attack-committee-jail> (access: 25.09.2022).
- Pion-Berlin*, David/Thomas *Bruneau*/Richard B. *Goetze* (2022), The Trump Self-Coup Attempt: Comparisons and Civil-Military Relations, in: *Government and Opposition*, 1-18, Internet: <https://doi.org/10.1017/gov.2022.13>.
- Quinnipiac University* (2022), Nearly 6 in 10 Americans View Trump's 2024 Run as a Bad Thing, Quinnipiac University National Poll Finds; Republicans Split Between Trump Vs. DeSantis for 2024 GOP Nominee, Internet: <https://poll.qu.edu/poll-release?release-id=3862> (access: 07.12.2022).
- Scheppele*, Kim Lane (2018), Autocratic Legalism, in: *University of Chicago Law Review*, Vol. 85, 545-584.
- Shammas*, Brittany (2021), A GOP Congressman Compared Capitol Rioters to Tourists. Photos Show Him Barricading a Door, in: *Washington Post*, 18.05.2021, <https://www.washingtonpost.com/politics/2021/05/18/clyde-tourist-capitol-riot-photos/> (access: 25.09.2022).
- Siegel*, Stephen A. (2004), The Conscientious Congressman's Guide to the Electoral Count Act of 1887, in: *Florida Law Review*, Vol. 56, 541-671.
- Texas GOP*, (2022), Statement Concerning Texas GOP Convention Resolution on 2020 Election, Internet: <https://texasgop.org/2022/conventionresolution/> (access: 19.12.2022).
- Tolbert*, Caroline J./Daria *Kuznetsova* (2021), Editor's Introduction: The Promise and Peril of Ranked Choice Voting, in: *Politics and Governance*, Vol. 9, 265-270.
- Trump*, Donald J., (2020), Donald Trump 2020 Election Night Speech Transcript, Internet: <https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-2020-election-night-speech-transcript> (access: 25.09.2022).
- Trump*, Donald J. (2021), Tweet (@Realdonaldtrump), Internet: <https://www.thetrumparchive.com/?search-box=%22pence%22&results=1> (access: 25.09.2022).
- U.S. House of Representatives* (2022a), Fifth Select Committee Hearing, Internet: <https://january6th.house.gov/legislation/hearings> (access: 25.09.2022).
- U.S. House of Representatives* (2022b), First Select Committee Hearing, Internet: <https://www.youtube.com/watch?v=z13dkCjqP9E> (access: 25.09.2022).
- U.S. House of Representatives* (2022c), Fourth Select Committee Hearing, Internet: <https://january6th.house.gov/legislation/hearings> (access: 25.09.2022).
- U.S. House of Representatives* (2022d), Seventh Select Committee Hearing, Internet: <https://january6th.house.gov/legislation/hearings> (access: 25.09.2022).
- U.S. House of Representatives* (2022e), Sixth Select Committee Hearing, Internet: <https://january6th.house.gov/legislation/hearings> (access: 25.09.2022).
- U.S. House of Representatives* (2022f), Third Select Committee Hearing, Internet: <https://january6th.house.gov/legislation/hearings> (access: 25.09.2022). *Walter*, Barbara F. (2022), *How Civil Wars Start: And How to Stop Them*, New York: Crown.
- Wang*, Amy B./Karoun *Demirjian* (2021), McCarthy Backs Ousting Cheney from GOP Leadership, Paving Way for Removal Vote This Week, in: *Washington Post*, 09.05.2021, Internet: https://www.washingtonpost.com/politics/mccarthy-cheney-trump-stefanik-republican-conference-chair/2021/05/09/f9b9f476-boed-11eb-a980-a60af976ed44_story.html (access: 25.09.2022).
- Wiener Zeitung* (2021), Reaktionen auf Bidens Angelobung, 20.01.2021, Internet: <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2089556-Reaktionen-zur-Bidens-Angelobung.html> (access: 25.09.2022).
- Wise*, Alana, (2022), RNC Votes to Censure Reps. Liz Cheney and Adam Kinzinger Over Work with Jan. 6 Panel, in: *NPR.org*, 04.02.2022, Internet: <https://www.npr.org/2022/02/04/1078316505/rnc-censure-liz-cheney-adam-kinzinger-jan-6-committee-capitol> (access: 25.09.2022).
- Yokley*, Eli, (2022): Trump's GOP Primary Support Has Ebbed Ahead of Potential 2024 Announcement, Internet: <https://morningconsult.com/2022/11/10/decreasing-gop-primary-support-trump-2024-survey/> (access: 07.12.2022).

Yourish, Karen/Larry Buchanan/Denise Lu (2021), The 147 Republicans Who Voted to Overturn Election Results, in: *New York Times*, 07.02.2021, Internet: <https://www.nytimes.com/interactive/2021/01/07/us/elections/electoral-college-biden-objectors.html> (access: 25.09.2022).

Zimmer, Thomas (2022), The January 6 Hearings Aren't Acknowledging the Elephant in the Room, in: *The Guardian*, 17.06.2022, Internet: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/17/the-january-6-hearings-arent-acknowledging-the-elephant-in-the-room> (access: 25.09.2022).

Author

Dr. Frank A. Stengel ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich Internationale Politische Soziologie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Er ist der Autor von *The Politics of Military Force: Antimilitarism, Ideational Change and Post-War German Security Discourse* (University of Michigan Press, 2020) und Mitherausgeber von *Populism and World Politics: Exploring Inter- and Transnational Dimensions* (Palgrave MacMillan, 2019).

Anhang 1: Die wichtigsten Ergebnisse der Halbzeitwahlen 2022 im Überblick (Stand: 12. Dezember 2022)

Gewählte Ämter	Ergebnisse	Relevanz
US-Repräsentantenhaus (435 Sitze, 218 für Mehrheit) ¹	DEM: 212 Sitze ² (-10) GOP: 222 Sitze (+10)	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrheit der GOP bedeutet u.a. (1) weitgehende Blockade von Bidens Agenda, (2) Schmierentheater in Form von Untersuchungsausschüssen und ggf. Amtenhebungsverfahren - Knapper Ausgang der Wahlen ist Rückschlag für GOP, denn i.d.R. gewinnt die Oppositionspartei in den Halbzeitwahlen deutlich dazu
US-Senat (100 Sitze, 51 für Mehrheit)	DEM: 50 Sitze ³ (+0) GOP: 49 Sitze (-1) Unabhängig: 1 (+1) ⁴	<ul style="list-style-type: none"> - Demokratische Partei hat Mehrheit mit 50 Sitzen und kann Ausschüsse besetzen (z.B. die Arbeit des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses zum Sturm auf das Kapitol fortsetzen) - GOP hat einen Sitz verloren und ihre Position im Senat damit verschlechtert statt verbessert
Gouverneur*in/Secretary of State	Breite Niederlage der Trump-Kandidat*innen in Arizona, Georgia, Idaho, Michigan, Minnesota, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin	Alle Vertreter*innen von Trumps „Big Lie“, die in umstrittenen „Battleground States“ bei den Wahlen zur*m Gouverneur*in bzw. Secretary of State angetreten waren, sind gescheitert. Im Amt hätten sie die Zertifizierung der Wahlen 2024 blockieren und eine massive Verfassungskrise auslösen könnten.

Quelle: Los Angeles Times; NPR; Time Magazine; Washington Post⁵

¹ Gezählt wurden hier nur die stimmberechtigten Mitglieder.

² Die Diskrepanz zur Gesamtanzahl von 435 Sitzen kommt dadurch zustande, dass in Virginias vierstem Kongressdistrikt eine Sonderwahl durchgeführt wird.

³ Dies schließt die zwei unabhängigen Senator*innen Angus King und Bernie Sanders ein, die in Fraktionsausschüssen der Demokratischen Partei mitarbeiten.

⁴ Direkt nach dem Demokratischen Sieg von Senator Raphael Warnock in der Stichwahl in Georgia hat sich die bis dato Demokratische Senatorin Kyrsten Sinema für unabhängig erklärt. Inwieweit sie mit der Demokratischen Partei in Fraktionsausschüssen zusammenarbeiten wird, ist unklar, allerdings bleibt sie bislang (ähnlich wie King und Sanders) für die Demokratische Partei in Senatsausschüssen (Stand 12. Dezember 2022).

Anhang 2: Aussagen Trumps und seiner Verbündeten zu Demokratie, Medien, politischen Gegner*innen und Gewalt (Auswahl)

a) Angriffe auf demokratische Normen und Institutionen

Datum	Sprecher*in (Position zu dem Zeitpunkt)	Anlass	Aussage(n)
16. Oktober 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Tweet	"The election is absolutely being rigged by the dishonest and distorted media pushing Crooked Hillary - but also at many polling places - SAD" ¹
19. Oktober 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	3. TV-Debatte mit Hillary Clinton an der University of Nevada, Las Vegas	"I will look at it at the time. [...] What I'm saying is: I will tell you at the time. I'll keep you in suspense." (Antwort auf die Frage, ob er das Wahlergebnis akzeptieren wird) ²
20. Oktober 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Wahlkampfveranstaltung in Delaware, OH	"I will totally accept the results of this great and historic presidential election, if I win." ³
20. Oktober 2016	Mike Pence (Vizepräsidentenskandidat)	Wahlkampfveranstaltung in Reno, NV	"[O]f course we will accept a clear election result, but we also reserve the right to contest or file a legal challenge in the case of questionable results." ⁴
23. Mai 2018	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"Look how things have turned around on the Criminal Deep State. They go after Phony Collusion with Russia, a made up Scam, and end up getting caught in a major SPY scandal the likes of which this country may never have seen before! What goes around, comes around!" ⁵
6. September 2018	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"The Deep State and the Left, and their vehicle, the Fake News Media, are going Crazy - & they don't know what to do. The Economy is booming like never before, Jobs are at Historic Highs, soon TWO Supreme Court Justices & maybe Declassification to find Additional Corruption. Wow!" ⁶
6. November 2018	Sean Hannity (Moderator bei FOX News)	Wahlkampfveranstaltung für Trump in Missouri	"By the way, all those people in the back are fake news." (über die anwesenden Journalist*innen) ⁷
28. Juli 2019	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"If it weren't for Donald Trump, we would never know how corrupt these Democrats are, we would never know for sure that there was a Deep State. Now we know it.' @JudgeJeanine" ⁸

1 Trump zit. n. *Nabers*, Dirk/Frank A. *Stengel* (2017), *Trump und der Populismus*, Berlin: Heinrich Böll Stiftung, 38.

2 <https://www.youtube.com/watch?v=ClbGr-dCdIA>; 21. Juni 2022.

3 <https://edition.cnn.com/2016/10/20/politics/donald-trump-i-will-totally-accept-election-results-if-i-win/index.html>; 21. Juni 2022.

4 <https://www.politico.com/story/2016/10/mike-pence-donald-trump-election-legal-challenge-230116>; 21. Juni 2022.

5 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22%5C%22deep+state%5C%22%22>; 23. Juli 2022.

6 Ebd.

7 <https://www.youtube.com/watch?v=AYjDE94G7rs>; 21. Juni 2022.

8 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22%5C%22deep+state%5C%22%22>; 23. Juli 2022.

28. Juli 2019	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"I am fighting the Fake (Corrupt) News, the Deep State, the Democrats, and the few remaining Republicans In Name Only (RINOS, who are on mouth to mouth resuscitation), with the help of some truly great Republicans, and others. We are Winning big (150th Federal Judge this week)!" ⁹
29. Oktober 2019	Matt Geatz (Abgeordneter des Repräsentantenhauses)	Tweet	"MUST-READ: 'Gaetz: 'Donald Trump Is Innocent, and the Deep State Is Guilty'" ¹⁰
9. März 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"'Trump has outmastered the Deep State. He's light years ahead of us.' MSDNC. I disagree. We have a long way to go. There are still some very bad, sick people in our government - people who do not love our Country (In fact, they hate our Country!)" ¹¹
17. Oktober 2020	Matt Geatz (Abgeordneter des Repräsentantenhauses)	Tweet	"The Deep State isn't going to stop coming for us. At some point, we've got to start coming for them." ¹²
3. Dezember 2020	Andy Biggs (Abgeordneter des Repräsentantenhauses)	Freedom Caucus News Conference on Integrity of 2020 Elections, U.S. Capitol	"We've seen the intelligence agencies weaponized against this president. We've seen FISA court abuse. We've seen a Congress fraudulently have impeachments at the taxpayer's expense. We've seen the media be intentionally biased against this president." ¹³
26. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"The 'Justice' Department and the FBI have done nothing about the 2020 Presidential Election Voter Fraud, the biggest SCAM in our nation's history, despite overwhelming evidence. They should be ashamed. History will remember. Never give up. See everyone in D.C. on January 6th." ¹⁴
26. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"The U.S. Supreme Court has been totally incompetent and weak on the massive Election Fraud that took place in the 2020 Presidential Election. We have absolute PROOF, but they don't want to see it - No 'standing', they say. If we have corrupt elections, we have no country!" ¹⁵

⁹ Ebd.

¹⁰ <https://twitter.com/RepMattGaetz/status/1189210623923687425>; 23. Juli 2022.

¹¹ <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22%5C%22deep+state%5C%22%22>; 23. Juli 2022.

¹² <https://twitter.com/repmattgaetz/status/1317539374490292224>; 23. Juli 2022.

¹³ <https://www.c-span.org/video/?506990-1/freedom-caucus-news-conference-integrity-2020-elections>; 06:20-06:40, 13. Juli 2022.

¹⁴ <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22election%22>; 24. Juni 2022.

¹⁵ Ebd.

9. August 2021	div. Generale und Admirale a.D.	Offener Brief	<p>“Our Nation is in deep peril. We are in a fight for our survival as a Constitutional Republic like no other time since our founding in 1776. The conflict is between supporters of Socialism and Marxism vs. supporters of Constitutional freedom and liberty. [...]</p> <p>Under a Democrat Congress and the Current Administration, our Country has taken a hard left turn toward Socialism and a Marxist form of tyrannical government which must be countered now by electing congressional and presidential candidates who will always act to defend our Constitutional Republic. The survival of our Nation and its cherished freedoms, liberty, and historic values are at stake.”¹⁶</p>
29. November 2021	Matt Geatz (Abgeordneter des Repräsentantenhauses)	Tweet	<p>“From the Russia Hoax to the targeting of the Gaetz Family, recognize the Deep State’s pattern: Step 1: Create a Deep State lie Step 2: Inspire a willing host to tell that lie Step 3: Use the publication of the lie as a predicate to do what they wouldn’t otherwise be able to do”¹⁷</p>
21. Juli 2022	Matt Geatz (Abgeordneter des Repräsentantenhauses)	Tweet	<p>“The New York Times is the Communications Department for the Deep State. They are linked and perform different functions under the same banner.”¹⁸</p>
3. Dezember 2022	Donald J. Trump (ehem. US-Präsident)	Nachricht auf Truth Social	<p>“So, with the revelation of MASSIVE & WIDESPREAD FRAUD & DECEPTION in working closely with Big Tech Companies, the DNC, & the Democrat Party, do you throw the Presidential Election Results of 2020 OUT and declare the RIGHTFUL WINNER, or do you have a NEW ELECTION? A Massive Fraud of this type and magnitude allows for the termination of all rules, regulations, and articles, even those found in the Constitution. Our great “Founders” did not want, and would not condone, False & Fraudulent Elections!”¹⁹</p>
4. Dezember 2022	David Joyce (Abgeordneter des Repräsentantenhauses und Vorsitzender der moderaten Republican Governance Group)	Interview, ABC News	<p>“I will support whoever the Republican nominee is.” (auf die Frage, ob er angesichts Trumps Forderung nach der Aufhebung der Verfassung ihn 2024 noch unterstützen würde)²⁰</p>
11. Dezember 2022	Marjorie Taylor Greene (Abgeordnete des Repräsentantenhauses)	Rede, New York Young Republican Club Gala	<p>“I got to tell you something, if Steve Bannon and I had organized that, we would have won. Not to mention, it would’ve been armed.”²¹ (zum Sturm auf das Kapitol)</p>

¹⁶ <https://flagofficers4america.com/>; 13. Juli 2022.

¹⁷ <https://mobile.twitter.com/RepMattGaetz/status/1465327029163900928>; 23. Juli 2022.

¹⁸ https://twitter.com/RepMattGaetz/status/1550198285666746369?ref_src=twsrc%5Etfw; 23. Juli 2022.

¹⁹ <https://web.archive.org/web/20221204214848/https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/109449803240069864>; 6. Dezember 2022.

²⁰ <https://www.theguardian.com/us-news/2022/dec/04/trump-constitution-republican-dave-joyce-2024>; 12. Dezember 2022.

²¹ <https://twitter.com/patriottakes/status/1602073713788215297>; 12. Dezember 2022.

b) Angriffe auf politische Gegner*innen

Datum	Sprecher*in (Position zu dem Zeitpunkt)	Anlass	Aussage(n)
11. Februar 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Tweet	"Jeb failed as Jeb! He gave up and enlisted Mommy and his brother (who got us into the quicksand of Iraq). Spent \$120 million.Weak-no chance!" ²²
28. Februar 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Tweet	"Little Marco Rubio, the lightweight no show Senator from Florida is just another Washington politician. https://t.co/NsLrHrjdx " ²³
23. März 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Tweet	"Low energy Jeb Bush just endorsed a man he truly hates, Lyin' Ted Cruz. Honestly, I can't blame Jeb in that I drove him into oblivion!" ²⁴
17. Mai 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Tweet	"Do you think Crooked Hillary will finally close the deal? If she can't win Kentucky, she should drop out of race. System rigged!" ²⁵
18. Mai 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Tweet	"I look so forward to debating Crooked Hillary Clinton! Democrat Primaries are rigged, e-mail investigation is rigged - so time to get it on!" ²⁶
20. Mai 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Tweet	"Crooked Hillary can't even close the deal with Bernie - and the Dems have it rigged in favor of Hillary. Four more years of this? No way!" ²⁷
11. Oktober 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Tweet	"Our very weak and ineffective leader, Paul Ryan, had a bad conference call where his members went wild at his disloyalty." ²⁸
16. Oktober 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Tweet	"The election is absolutely being rigged by the dishonest and distorted media pushing Crooked Hillary - but also at many polling places - SAD" ²⁹
19. Oktober 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	3. TV-Debatte mit Hillary Clinton an der University of Nevada, Las Vegas	"What I've seen is so bad. First of all, the media is so dishonest [...] and they've poisoned the minds of the voters. [...] If you look at your voter rolls, you will see [...] millions of people that are registered to vote that shouldn't be registered to vote. [...] Tell you one other thing [pointing at Clinton]: she shouldn't be allowed to vote. [...] She is guilty of a very, very serious crime. She should not be allowed to run. Just in that respect I say: it's rigged." ³⁰

22 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22jeb%22&results=1>; 23. Juli 2022.

23 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22marco%22&results=1>; 23. Juli 2022.

24 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22jeb%22&results=1>; 23. Juli 2022.

25 <https://abcnews.go.com/Politics/donald-trump-things-rigged-rigged/story?id=42738506>; 21. Juni 2022.

26 Ebd.

27 Ebd.

28 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22Paul+Ryan%22&results=1>; 23. Juli 2022.

29 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22Crooked+Hillary+%22&results=1>; 23. Juli 2022.

30 <https://www.youtube.com/watch?v=ClbGr-dCdlA>; 21. Juni 2022.

16. Oktober 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"Sleepy Joe Biden had a very bad showing last night, despite the fact that @GStephanopoulos didn't ask him any questions on his being a "corrupt politician". Big Tech & Lamestream Media are working hard to hide this corruption!!! " ³¹
18. Oktober 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"Joe Biden is a corrupt politician, and everybody knows it. Now you have the proof, perhaps like never was had before on a major politician. Laptop plus. This is the second biggest political scandal in our history!" ³²
18. Oktober 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"Hunter Biden's laptop is a disaster for the entire Biden family, but especially for his father, Joe. It is now a proven fact, and cannot be denied, that all of that info is the REAL DEAL. That makes it impossible for "50%, or 10%" Joe, to ever assume the office of the President!" ³³
18. Oktober 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"Corrupt politician Joe Biden makes Crooked Hillary look like an amateur!" ³⁴
5. Juli 2022	Elise Stefanik (GOP Conference Chair im Repräsentantenhaus)	Tweet	"Hunter Biden and the Biden Crime Family must be investigated as a matter of national security." ³⁵
13. Juli 2022	Donald Trump Jr.	Tweet	"The only thing in the universe higher than inflation under Joe Biden right now is Hunter Biden!" ³⁶
20. Juli 2022	Jim Jordan	Interview	"I mean, the left doesn't like the things that make America the greatest country ever. They don't like the Constitution. They don't like the rule of law. [...] So, they don't like the country. And frankly, Maria, they don't like those of us who do like the country. That's why they have this disdain for people who love America. That's why they want to create the disinformation governance board so they can go after people like you who are telling the truth. People like me who are fighting for the Constitution." ³⁷

³¹ <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22biden%22&results=1>; 23. Juli 2022.

³² Ebd.

³³ Ebd.

³⁴ Ebd.

³⁵ <https://mobile.twitter.com/EliseStefanik/status/1544417582752509952?t=9NkaQaXeZvoQo-RDbYr5g&s=09>; 22. Juli 2022.

³⁶ Ebd.

³⁷ Ebd.

c) Zweifel an der Integrität von Wahlen

Datum	Sprecher*in (Position zu dem Zeitpunkt)	Anlass	Aussage(n)
7. November 2012	Donald J. Trump (Geschäftsmann)	Tweet	"The electoral college is a disaster for a democracy." (zum Wahlsieg Barack Obamas) ³⁸
7. November 2012	Donald J. Trump (Geschäftsmann)	Tweet	"We can't let this happen. We should march on Washington and stop this travesty. Our nation is totally divided!" (zum Wahlsieg Barack Obamas) ³⁹
7. November 2012	Donald J. Trump (Geschäftsmann)	Tweet	"Lets fight like hell and stop this great and disgusting injustice! The world is laughing at us." (zum Wahlsieg Barack Obamas) ⁴⁰
7. November 2012	Donald J. Trump (Geschäftsmann)	Tweet	"This election is a total sham and a travesty. We are not a democracy!" (zum Wahlsieg Barack Obamas) ⁴¹
7. November 2012	Donald J. Trump (Geschäftsmann)	Tweet	"He lost the popular vote by a lot and won the election. We should have a revolution in this country!" (zum Wahlsieg Barack Obamas) ⁴²
16. April 2016	Donald J. Trump (Präsidentschaftskandidat)	Tweet	"I will be interviewed on @foxandfriends at 9:00 A.M. I will be talking about the rigged and boss controlled Republican primaries!" ⁴³
16. Mai 2016	Donald J. Trump (Präsidentschaftskandidat)	Tweet	"Bernie Sanders is being treated very badly by the Dems. The system is rigged against him. He should run as an independent! Run Bernie, run." ⁴⁴
17. Mai 2016	Donald J. Trump (Präsidentschaftskandidat)	Tweet	"Do you think Crooked Hillary will finally close the deal? If she can't win Kentucky, she should drop out of race. System rigged!" ⁴⁵
18. Mai 2016	Donald J. Trump (Präsidentschaftskandidat)	Tweet	"I look so forward to debating Crooked Hillary Clinton! Democrat Primaries are rigged, e-mail investigation is rigged - so time to get it on!" ⁴⁶
20. Mai 2016	Donald J. Trump (Präsidentschaftskandidat)	Tweet	"Crooked Hillary can't even close the deal with Bernie - and the Dems have it rigged in favor of Hillary. Four more years of this? No way!" ⁴⁷
29. Juli 2016	Roger Stone (GOP-Stratege und Trump-Vertrauter)	Interview, Milo Yannopoulos Show, Breitbart	"I think we have widespread voter fraud, but the first thing that Trump needs to do is begin talking about it constantly" ⁴⁸

38 <https://abcnews.go.com/Politics/donald-trumps-2012-election-tweetstorm-resurfaces-popular-electoral/story?id=43431536>; 21. Juni 2022.

39 Ebd.

40 Ebd.

41 Ebd.

42 Ebd.

43 <https://abcnews.go.com/Politics/donald-trump-things-rigged-rigged/story?id=42738506>; 21. Juni 2022.

44 Ebd.

45 Ebd.

46 Ebd.

47 Ebd.

48 <https://www.breitbart.com/social-justice/2016/07/29/roger-stone-milo-show-trump-can-fight-voter-fraud/>; 21. Juni 2022.

1. August 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Interview mit Sean Hannity, FOX News	"And I'm telling you: November 8 th we better be careful because that election is gonna be rigged." ⁴⁹
16. Oktober 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Tweet	"The election is absolutely being rigged by the dishonest and distorted media pushing Crooked Hillary - but also at many polling places - SAD" ⁵⁰
17. Oktober 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	Tweet	"Yet more evidence of a media-rigged election" ⁵¹
19. Oktober 2016	Donald J. Trump (Präsidentenskandidat)	3. TV-Debatte mit Hillary Clinton an der University of Nevada, Las Vegas	"What I've seen is so bad. First of all, the media is so dishonest [...] and they've poisoned the minds of the voters. [...] If you look at your voter rolls, you will see [...] millions of people that are registered to vote that shouldn't be registered to vote. [...] Tell you one other thing [pointing at Clinton]: she shouldn't be allowed to vote. [...] She is guilty of a very, very serious crime. She should not be allowed to run. Just in that respect I say: it's rigged." (Antwort auf die Frage, ob er das Wahlergebnis akzeptieren wird) ⁵²
20. Oktober 2016	Mike Pence (Vizepräsidentenskandidat der GOP)	Wahlkampfveranstaltung in Reno, NV	"[O]f course we will accept a clear election result, but we also reserve the right to contest or file a legal challenge in the case of questionable results." ⁵³

49 <https://video.foxnews.com/v/5067615849001#sp=show-clips;8:08-8:11>; 21. Juni 2022.

50 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22Crooked+Hillary+%22&results=1>; 23. Juli 2022.

51 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22rigged%22&results=1>; 23. Juli 2022.

52 <https://www.youtube.com/watch?v=ClbGr-dCdIA>; 21. Juni 2022.

53 <https://www.politico.com/story/2016/10/mike-pence-donald-trump-election-legal-challenge-230116>; 21. Juni 2022.

d) Legitimierung von Gewalt

Datum	Sprecher*in (Position zu dem Zeitpunkt)	Anlass	Aussage(n)
22. November 2015	Donald J. Trump (Präsidentschaftskandidat)	Telefoninterview auf FOX & Friends	"The man that was [...] was, I don't know, you say, roughed up, he was so obnoxious and so loud. [...] I don't know, rough up? He should've been, maybe he should've been roughed up because it was absolutely disgusting what he was doing." (Antwort auf die Frage, ob ein Demonstrant bei seiner Wahlkampfveranstaltung verprügelt worden sei) ⁵⁴
22. Februar 2016	Donald J. Trump (Präsidentschaftskandidat)	Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas, NV	"I'd like to punch him in the face, I tell ya." (über einen Demonstranten auf einer Wahlkampfveranstaltung) ⁵⁵
6. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"These are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so unceremoniously & viciously stripped away from great patriots who have been badly & unfairly treated for so long. Go home with love & in peace. Remember this day forever!" ⁵⁶

⁵⁴ <https://edition.cnn.com/2015/11/22/politics/donald-trump-black-lives-matter-protester-confrontation/index.html>; 21. Juni 2022.

⁵⁵ <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/02/23/donald-trump-on-protester-id-like-to-punch-him-in-the-face/>; 21. Juni 2022.

⁵⁶ <https://www.thetrumparchive.com/?results=1&searchbox=%22remember+forever%22>; 28. Juni 2022.

e) Die Big Lie

Datum	Sprecher*in (Position zu dem Zeitpunkt)	Anlass	Aussage(n)
7. August 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Wahlkampfveranstaltung in Wisconsin	"[T]he only way we're gonna loose this election is if the election is rigged." ⁵⁷
31. Oktober 2020	Steve Bannon (ehemaliger Chefstrategie Trumps)	Privatgespräch	"What Trump's gonna do is just declare victory. Right? He's gonna declare victory. But that doesn't mean he's a winner[...]. He's just gonna say he's a winner. [...] The Democrats – more of our people vote early that count. Theirs vote in mail. And so they're gonna have a natural disadvantage and Trump's gonna take advantage of it – that's our strategy. So he's gonna declare himself a winner. So when you wake up Wednesday morning, it's gonna be a firestorm. You'r egonna have antifa crazy, the media crazy, the courts are crazy. And Trump's gonna be sitting there mocking, tweeting shit out: 'You lose. I'm the winner. I'm the king.' [...] After then, Trump never has to go to a voter again. He's gonna fire Wray, the FBI director [...]. He's gonna say 'Fuck you. How 'bout that?' Because he's never going to – he's done his last election. Oh, he's gonna be off the chain – he's gonna be crazy." ⁵⁸
7. November 2020	Mick Mulvaney (ehem. Stabschef Trumps)	Kommentar, Wall Street Journal	"Voters need this election to be fully litigated. Whoever occupies the presidency cannot have rumors floating around for the next four years about dead people voting or ballot dumps in the middle of the night. The U.S. needs to know that the winner is actually the winner." ⁵⁹
4. November 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Rede in der Wahlnacht	"This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election." ⁶⁰
5. November 2020	Kevin McCarthy (Oppositionsführer im Repräsentantenhaus)	Interview, FOX News	"President Trump won this election, so everyone who's listening, do not be quiet. Do not be silent about this. We cannot allow this to happen before our very eyes." ⁶¹
29. November 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"NO WAY WE LOST THIS ELECTION!" ⁶²

57 <https://twitter.com/ndtv/status/1295578056304676864>; 22. Juli 2022.

58 <https://www.motherjones.com/politics/2022/07/leaked-audio-steve-bannon-trump-2020-election-declare-victory/>; 16. Juli 2022.

59 Mick Mulvaney, "If He Loses, Trump Will Concede Gracefully; He'll fight hard to make sure the results are fair, and in the end he'll accept the result whatever it is", Wall Street Journal, 7. November 2020, <https://snapshot-ifactiva-1com-1h89pp8uko36e.proxy.fid-lizenzen.de/Search/SSResults>; 7. Juli 2022.

60 <https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-2020-election-night-speech-transcript>; 24. Juni 2022.

61 https://archive.org/details/FOXNEWSW_20201106_030000_The_Ingraham_Angle/start/2497.3/end/2784.5?q=jim+clyburn; 24. Juni 2022.

62 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22NO+WAY+WE+LOST+THIS+ELECTION%21%22>; 24. Juni 2022.

3. Dezember 2020	Andy Biggs (Abgeordneter des Repräsentantenhauses)	Freedom Caucus News Conference on Integrity of 2020 Elections, U.S. Capitol	"Americans have questions about this election, legitimate questions about this election" ⁶³
3. Dezember 2020	Randy Weber (Abgeordneter des Repräsentantenhauses)	Freedom Caucus News Conference on Integrity of 2020 Elections, U.S. Capitol	"Nobody's trying to overturn an election. Today that is true, but the last four years it wasn't true. You had the lying fake media, fake news, you had social media, you had the Democrats with the fake impeachment [...]. They indeed were trying to overturn an election. [...] There is nothing more sacred than American's right to vote [...]. [W]e have seen it highly, highly compromised, but never more so than in [the] November 3 rd , 2020 election. [...] Folks, this is not a hill to die on. It is the hill to die on." ⁶⁴
3. Dezember 2020	Louie Gohmert (Abgeordneter des Repräsentantenhauses)	Freedom Caucus News Conference on Integrity of 2020 Elections, U.S. Capitol	"There is widespread evidence of fraud." ⁶⁵
16. Dezember 2020	Ron Johnson (US-Senator)	Interview, FOX News	"We have all kinds of examples for fraud." ⁶⁶
19. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"The lie of the year is that Joe Biden won! Christina Bobb @OANN" ⁶⁷
19. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"[...] Statistically impossible to have lost the 2020 Election. Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!" ⁶⁸
24. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"At a meeting in Florida today, everyone was asking why aren't the Republicans up in arms & fighting over the fact that the Democrats stole the rigged presidential election? Especially in the Senate, they said, where you helped 8 Senators win their races. How quickly they forget!" ⁶⁹
26. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"If a Democrat Presidential Candidate had an Election Rigged & Stolen, with proof of such acts at a level never seen before, the Democrat Senators would consider it an act of war, and fight to the death. Mitch & the Republicans do NOTHING, just want to let it pass. NO FIGHT!" ⁷⁰

63 <https://www.c-span.org/video/?506990-1/freedom-caucus-news-conference-integrity-2020-elections>; 06:20-06:40, 13. Juli 2022.

64 Ebd.; 11:50-15:20; 13. Juli 2022.

65 Ebd.; 22:07-22:09; 13. Juli 2022.

66 <https://twitter.com/senronjohnson/status/1358989154491895809>; 24. Juni 2022.

67 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22biden%22&results=1>; 23. Juli 2022.

68 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22january+6th%22&results=1>; 24. Juni 2022.

69 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22election%22>; 24. Juni 2022.

70 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22election%22>; 24. Juni 2022.

26. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"The 'Justice' Department and the FBI have done nothing about the 2020 Presidential Election Voter Fraud, the biggest SCAM in our nation's history, despite overwhelming evidence. They should be ashamed. History will remember. Never give up. See everyone in D.C. on January 6th." ⁷¹
26. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"The U.S. Supreme Court has been totally incompetent and weak on the massive Election Fraud that took place in the 2020 Presidential Election. We have absolute PROOF, but they don't want to see it - No "standing", they say. If we have corrupt elections, we have no country!" ⁷²
26. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"A young military man working in Afghanistan told me that elections in Afghanistan are far more secure and much better run than the USA's 2020 Election. Ours, with its millions and millions of corrupt Mail-In Ballots, was the election of a third world country. Fake President" ⁷³
29. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"...Can you imagine if the Republicans stole a Presidential Election from the Democrats - All hell would break out. Republican leadership only wants the path of least resistance. Our leaders (not me, of course!) are pathetic. They only know how to lose! P.S. I got MANY Senators.. ⁷⁴
30. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"The United States had more votes than it had people voting, by a lot. This travesty cannot be allowed to stand. It was a Rigged Election, one not even fit for third world countries!" ⁷⁵
3. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"Georgia election data, just revealed, shows that over 17,000 votes illegally flipped from Trump to Biden." @OANN This alone (there are many other irregularities) is enough to easily "swing Georgia to Trump". #StopTheSteal @HawleyMO @SenTedCruz @Jim_Jordan" ⁷⁶
5. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"How can you certify an election when the numbers being certified are verifiably WRONG. You will see the real numbers tonight during my speech, but especially on JANUARY 6th. @SenTomCotton Republicans have pluses & minuses, but one thing is sure, THEY NEVER FORGET!" ⁷⁷

⁷¹ <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22election%22>; 24. Juni 2022.

⁷² Ebd.

⁷³ Ebd.

⁷⁴ Ebd.

⁷⁵ Ebd.

⁷⁶ Ebd.

⁷⁷ Ebd.

5. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"Washington is being inundated with people who don't want to see an election victory stolen by emboldened Radical Left Democrats. Our Country has had enough, they won't take it anymore! We hear you (and love you) from the Oval Office. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!" ⁷⁸
5. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"I hope the Democrats, and even more importantly, the weak and ineffective RINO section of the Republican Party, are looking at the thousands of people pouring into D.C. They won't stand for a landslide election victory to be stolen. @senatemajldr @JohnCornyn @SenJohnThune" ⁷⁹
5. Januar 2021	Marjorie Taylor Greene (Abgeordnete im Repräsentantenhaus)	Interview, Newsmax	"[C]heer on Senator Kelly Loeffler for announcing last night that she'll be objecting to this fraudulent stolen election tomorrow on January 6 th . [...] This is our 1776 moment." ⁸⁰
6. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"They just happened to find 50,000 ballots late last night. The USA is embarrassed by fools. Our Election Process is worse than that of third world countries!" ⁸¹
Mai 2021	Paul Gosar (Abgeordneter im Repräsentantenhaus)	Wahlkampfveranstaltung in Mesa, AZ	"Was there fraud? Absolutely. Was it enough to overturn the election? Absolutely." ⁸²
23. Oktober 2022	Ted Cruz (US-Senator)	Interview, FOX News	"I take them through the evidence of election fraud and voter fraud in November 2020, which the Democrats and the corporate media insists doesn't exist" ⁸³ (über den Inhalt seines Buchs)

⁷⁸ <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22election%22>; 24. Juni 2022.

⁷⁹ Ebd.

⁸⁰ <https://www.facebook.com/newsmax/videos/this-is-georgias-1776-moment-marjorie-taylor-greene/220021822949054/>; 13. Juli 2022.

⁸¹ <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22election%22>; 24. Juni 2022.

⁸² <https://www.theguardian.com/world/2022/jan/26/paul-gosar-far-right-republicans>; 21. Juni 2022.

⁸³ <https://www.washingtonpost.com/politics/2022/10/24/cruz-2020-elkec/>; 12. Dezember 2022.

f) Der Sturm auf das Capitol

Datum	Sprecher*in (Position zu dem Zeitpunkt)	Anlass	Aussage(n)
19. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"[...] Statistically impossible to have lost the 2020 Election. Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!" ⁸⁴
26. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"The 'Justice' Department and the FBI have done nothing about the 2020 Presidential Election Voter Fraud, the biggest SCAM in our nation's history, despite overwhelming evidence. They should be ashamed. History will remember. Never give up. See everyone in D.C. on January 6th." ⁸⁵
30. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"See you in Washington, DC, on January 6th. Don't miss it. Information to follow!" ⁸⁶
30. Dezember 2020	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"JANUARY SIXTH, SEE YOU IN DC!" ⁸⁷
1. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!" ⁸⁸
5. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"How can you certify an election when the numbers being certified are verifiably WRONG. You will see the real numbers tonight during my speech, but especially on JANUARY 6th. @SenTomCotton Republicans have pluses & minuses, but one thing is sure, THEY NEVER FORGET!" ⁸⁹
5. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"Washington is being inundated with people who don't want to see an election victory stolen by emboldened Radical Left Democrats. Our Country has had enough, they won't take it anymore! We hear you (and love you) from the Oval Office. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!" ⁹⁰
5. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"I hope the Democrats, and even more importantly, the weak and ineffective RINO section of the Republican Party, are looking at the thousands of people pouring into D.C. They won't stand for a landslide election victory to be stolen. @senatemajldr @JohnCornyn @SenJohnThune" ⁹¹

84 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22january+6th%22&results=1>; 24. Juni 2022.

85 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22election%22>; 24. Juni 2022.

86 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22january+6th%22&results=1>; 24. Juni 2022.

87 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22january+%22&results=1>; 24. Juni 2022.

88 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22january+6th%22&results=1>; 24. Juni 2022.

89 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22election%22>; 24. Juni 2022.

90 Ebd.

91 Ebd.

5. Januar 2021	Steve Bannon (ehemaliger Chefstrategie Trumps)	Podcast "Bannon's War Room"	"All hell is going to break loose tomorrow. Just understand this: All hell is going to break loose tomorrow. It's going to be moving. It's going to be quick. [...] So many people said, 'Man, if I was in revolution, I would be in Washington.' Well, this is your time in history. [...] It's all converging, and now we're on the point of attack tomorrow. [...] And all I can say is: Strap in. You have made this happen, and tomorrow it's game day." ⁹²
5. Januar 2021	Marjorie Taylor Greene (Abgeordnete im Repräsentantenhaus)	Interview, Newsmax	"[C]heer on Senator Kelly Loeffler for announcing last night that she'll be objecting to this fraudulent stolen election tomorrow on January 6 th . [...] This is our 1776 moment." ⁹³
6. Januar 2021	Lauren Boebert (Abgeordnete im Repräsentantenhaus)	Tweet	"Today is 1776." ⁹⁴

92 <https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/28/who-could-have-predicted-capitol-siege-plenty-people/>; 13. Juli 2022.

93 <https://www.facebook.com/newsmax/videos/this-is-georgias-1776-moment-marjorie-taylor-greene/220021822949054/>; 13. Juli 2022.

94 <https://twitter.com/laurenboebert/status/1346811381878845442>; 13. Juli 2022.

6. Januar 2021	Mo Brooks (Abgeordneter im US- Repräsentantenhaus)	"Stop the Steal" Rally, Washington, DC	<p>"I've got a message that I need you to take to your heart and take back home — and along the way, stop at the Capitol. [...] [W]e are here today because America is at risk unlike it has been in decades and perhaps centuries. Socialist Democrats attack and mock our moral values [...]. [W]e are not gonna let the socialists rip the heart out of our country! We are not gonna let them continue to corrupt our elections and steal from us our God-given right to control our nation's destiny! [...] [T]oday, Republican Senators and Congressmen will either vote to turn America into a godless, amoral, dictatorial, oppressed and socialist nation on the decline or they will join us and fight and vote against voter fraud and election theft and vote for keeping America great! [...] Today is the day American patriots start taking down names and kicking ass! [O]ur ancestors sacrificed their blood, their sweat, their tears, their fortunes and sometimes their lives to give us, their descendants, an America that is the greatest nation in world history. So I have a question for you: Are you willing to do the same? My answer is yes. Louder! Are you willing to do what it takes to fight for America? Louder! Will you fight for America? [...] USA, God bless America, and the fight begins today!"⁹⁵</p>
6. Januar 2021	Rudy Giuliani (ehemaliger Bürgermeister von New York und Anwalt Trumps)	"Stop the Steal" Rally, Washington, DC	<p>"It seems to me, we don't want to find out three weeks from now even more proof that this election was stolen, do we? [...] Over the next 10 days, we get to see the machines that are crooked, the ballots that are fraudulent, and if we're wrong, we will be made fools of. But if we're right, a lot of them will go to jail. Let's have trial by combat. I'm willing to stake my reputation, the President is willing to stake his reputation, on the fact that we're going to find criminality there. [...] "This was the worst election in American history. This election was stolen in seven states."⁹⁶</p>

95 <https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/mo-brooks-insurrection-speech-lawsuit-1193229/>; 1. Juli 2022.

96 <https://www.rev.com/blog/transcripts/rudy-giuliani-speech-transcript-at-trumps-washington-d-c-rally-wants-trial-by-combat>; 21. Juni 2022.

<p>6. Januar 2021</p>	<p>John Eastman (damaliger Professor für Rechtswissenschaft an der Chapman University)</p>	<p>“Stop the Steal” Rally, Washington, DC</p>	<p>“We know there was fraud, traditional fraud that occurred. We know that dead people voted.”⁹⁷</p>
<p>6. Januar 2021</p>	<p>Donald J. Trump (US-Präsident)</p>	<p>“Stop the Steal” Rally, Washington, DC</p>	<p>“All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical-left Democrats, which is what they’re doing. And stolen by the fake news media. That’s what they’ve done and what they’re doing. We will never give up, we will never concede. It doesn’t happen. You don’t concede when there’s theft involved. [...] It’s a disgrace. There’s never been anything like that. You could take third-world countries. Just take a look. Take third-world countries. Their elections are more honest than what we’ve been going through in this country. It’s a disgrace. It’s a disgrace. [...] I hope Mike is going to do the right thing. I hope so. I hope so. [...] Because if Mike Pence does the right thing, we win the election. All he has to do, all this is, this is from the number one, or certainly one of the top, Constitutional lawyers in our country. He has the absolute right to do it. We’re supposed to protect our country, support our country, support our Constitution, and protect our constitution. States want to revoke. The states got defrauded, They were given false information. They voted on it. Now they want to recertify. They want it back. All Vice President Pence has to do is send it back to the states to recertify and we become president and you are the happiest people. [...] We’re gathered together in the heart of our nation’s capital for one very, very basic and simple reason: To save our democracy. [...] For years, Democrats have gotten away with election fraud and weak Republicans. [...] But this year, using the pretext of the China virus and the scam of mail-in ballots, Democrats attempted the most brazen and outrageous election theft and there’s never been anything like this. So pure theft in American history. Everybody knows it. [...]</p>

97 <https://www.rev.com/blog/transcripts/rudy-giuliani-speech-transcript-at-trumps-washington-d-c-rally-wants-trial-by-combat>; 21. Juni 2022.

		<p>And Mike Pence is going to have to come through for us, and if he doesn't, that will be a, a sad day for our country because you're sworn to uphold our Constitution.</p> <p>Now, it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you, we're going to walk down, we're going to walk down.</p> <p>[...]</p> <p>[W]e're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them.</p> <p>Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.</p> <p>[...]</p> <p>By the way, Pennsylvania has now seen all of this. They didn't know because it was so quick. They had a vote. They voted. But now they see all this stuff, it's all come to light. Doesn't happen that fast. And they want to recertify their votes. They want to recertify. But the only way that can happen is if Mike Pence agrees to send it back. Mike Pence has to agree to send it back.</p> <p>[...]</p> <p>The radical left knows exactly what they're doing. They're ruthless and it's time that somebody did something about it. And Mike Pence, I hope you're going to stand up for the good of our Constitution and for the good of our country. And if you're not, I'm going to be very disappointed in you. I will tell you right now.</p> <p>[...]</p> <p>And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore."⁹⁸</p>
--	--	---

98 <https://apnews.com/article/election-2020-joe-biden-donald-trump-capitol-siege-media-e79eb5164613d6718e9f4502eb471f27>; 27. Juni 2022.

6. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"They just happened to find 50,000 ballots late last night. The USA is embarrassed by fools. Our Election Process is worse than that of third world countries!" ⁹⁹
6. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"States want to correct their votes, which they now know were based on irregularities and fraud, plus corrupt process never received legislative approval. All Mike Pence has to do is send them back to the States, AND WE WIN. Do it Mike, this is a time for extreme courage!" ¹⁰⁰
6. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"Mike Pence didn't have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!" ¹⁰¹ (während des Angriffs auf das Kapitol)
6. Januar 2021	Donald J. Trump (US-Präsident)	Tweet	"These are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so unceremoniously & viciously stripped away from great patriots who have been badly & unfairly treated for so long. Go home with love & in peace. Remember this day forever!" ¹⁰² (während des Angriffs auf das Kapitol)

g) Der Untersuchungsausschuss als Hexenjagd

Datum	Sprecher*in (Position zu dem Zeitpunkt)	Anlass	Aussage(n)
16. Juni 2022	House Judiciary GOP (@ JudiciaryGOP) Verantw.: Jim Jordan	Tweet	"RT if you're watching the U.S. Open over the BORING January 6 th Committee hearing" ¹⁰³
16. Juni 2022	Jim Jordan	Tweet	"Real America doesn't care about the January 6 th Committee. Gas is over \$5 per gallon!" ¹⁰⁴
30. Juni 2022	Jim Jordan	Tweet	"Discussing the sham January 6 th Committee hearings with @seanhannity and @RepJimBanks at the top of the 9:00 p.m. hour. Tune in to Fox News!" ¹⁰⁵

99 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22election%22>; 24. Juni 2022.

100 <https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=%22pence%22&results=1>; 24. Januar 2022.

101 Ebd.

102 <https://www.thetrumparchive.com/?results=1&searchbox=%22remember+forever%22>; 28. Juni 2022.

103 <https://twitter.com/judiciarygop/status/1537494771794681856>; 22. September 2022.

104 https://twitter.com/jim_jordan/status/1537509088225071117; 22. September 2022.

105 https://twitter.com/jim_jordan/status/1542307664666951681; 22. September 2022.

28. Juni 2022	Donald J. Trump (ehem. US-Präsident)	Nachricht auf Truth Social	"I hardly know who this person, Cassidy Hutchinson, is, other than I heard very negative things about her (a total phony and 'leaker') ..."106
3. Juli 2022	Kristi Noem (Gouverneurin von South Dakota)	Interview, "State of the Union", CNN	"Well, what alarms me is the way that this hearing has been conducted. [...] This was a one-sided conversation with one, you know set of witnesses that were reporting hearsay in many situations, not facts. [...] There is an agenda behind this hearing. [...] It feels to be more of a show and more of an agenda than an actual true, objective hearing that is uncovering facts. [...] When I go to the gas stations, when I'm working in South Dakota and I'm travelling to businesses and talking to families their number one concern this 4 th of July weekend is going to be gas prices and food for their families." (zur Aussage Cassidy Hutchinsons in den 1/6-Anhörungen) ¹⁰⁷
22. Juli 2022	Elise Stefanik (GOP Conference Chair im Repräsentantenhaus)	Tweet	"America is in crisis. Inflation is skyrocketing, crime is surging, and our southern border is in chaos. Instead of working to solve these crises, House Democrats will spend tonight once again fixated on Lame Duck Speaker Pelosi's illegitimate political witch hunt." ¹⁰⁸
22. Juli 2022	Elise Stefanik (GOP Conference Chair im Repräsentantenhaus)	Tweet	"Lame Duck Speaker Pelosi's illegitimate political witch-hunt is nothing more than a partisan sham. The American people see right through it." ¹⁰⁹

106 <https://www.businessinsider.com/trump-cassidy-hutchinson-bad-news-hardly-know-her-january-6-2022-6>; 7. Juli 2022.

107 <https://edition.cnn.com/videos/politics/2022/07/03/noem-on-jan-6.cnn>; 7. Juli 2022.

108 <https://mobile.twitter.com/EliseStefanik/status/1550251021422604288>; 22. Juli 2022.

109 <https://mobile.twitter.com/EliseStefanik/status/1550269643654369280?ctx=HHwWgMC4gd-B1YMrAAAA>; 22. Juli 2022.